

INNOVACIÓN Y GERENCIA

REVISTA CIENTÍFICA DE INVESTIGACIÓN

ISSN 3005-5172 | Depósito legal ZU2023000012

IG

INNOVACIÓN Y GERENCIA

Nº 2

VOLUMEN X
NOVIEMBRE 2024

UNIVERSIDAD
DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ

La Universidad de los Valores

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol. X. No. 2

Noviembre 2024

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

La Revista Innovación y Gerencia es una publicación semestral de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH), que surge con el propósito de convertirse en una importante referencia entre los órganos de difusión universitarios que existen en la actualidad. Publica artículos científicos, ensayos, críticas de libros, sobre aspectos asociados con procesos de innovación. En los cuales se presentan conocimientos novedosos, nuevas ideas y experiencias teórico-prácticas, que contribuyen con las diferentes disciplinas del conocimiento. Además, abarca temas relacionados con la gerencia, término con gran auge en los tiempos actuales, desde la perspectiva de entender nuevos retos y formular estrategias orientadas a dar respuestas a los procesos de transformación que experimenta la sociedad moderna. Las contribuciones científicas difundidas en este medio, serán el resultado de investigaciones teóricas o experimentales de carácter inédito y original. La revista está dirigida a investigadores, catedráticos, profesionales, estudiantes y el público en general, interesados en ampliar sus conocimientos sobre temas de actualidad y relevancia en las áreas primordiales del desarrollo social.

EDITOR JEFE

Dra. Janeth Hernandez

COEDITOR

Dra. Marisela Zabala

COMITÉ EDITORIAL

Dra. Lisette Sanchez Díaz

Dr. Edgar A. Prieto

Dr. Deivi Fuentes Doria

Dr. Romer Alvarez M

Dra. Sahilys Urdaneta

Dr. Oswaldo Vergara

Dr. William Pirela

CONSEJO ASESOR

Dra. Migdalia Caridad

Dra. Annherys Paz

Dr. Angel Acevedo Duque

Dr. Ronald Prieto

Dr. Faber Alzate Ortiz

Dr. Ender Carrasquero

COMITÉ DE REDACCIÓN

Msc. Geryk Nuñez

Dra. Branda Molina

Lcdo. Harvin Fernández

SOCIAL MANAGEMENT GUIDELINES TO ADDRESS HUNTINGTON'S DISEASE

ABSTRACT: The objective of the research work was to design social management guidelines to address Huntington's Disease in the State of Zulia. Theoretically supported by authors such as Chiara and Di Virgilio (2017) and Cubo (2017). The research methodology was descriptive, documentary with field design, non-experimental, projective. The population was made up of twenty-nine social actors related to the disease. The data collection instrument was a questionnaire of twenty questions, with five response options. The results obtained showed that the social actors or managers involved with the disease in the geographical area under study have a very low level of participation from the charitable-care intervention, as well as the socio-political, in relation to improving the living conditions of the affected people. Concluding in the importance of working to identify the needs of the patients, contributing to the resolution of the problems detected, through the formulation and implementation of social projects and/or programs, strategies, as well as activities, linked to policies and plans of the state, capable of guaranteeing the fundamental rights of patients. For which, the proposed guidelines were designed.

KEYWORDS: Good Laboratory Practices; Didactic strategy; Laboratory safety.

DIRETRIZES DE GESTÃO SOCIAL PARA ABORDAR A DOENÇA DE HUNTINGTON

RESUMO: O objetivo do trabalho de pesquisa foi elaborar diretrizes de gestão social para tratar a Doença de Huntington no Estado de Zúlia. Teoricamente apoiado por autores como Chiara e Di Virgilio (2017) e Cubo (2017). A metodologia de pesquisa foi descritiva, documental com design de campo, não experimental, projetiva. A população foi composta por vinte e nove atores sociais relacionados à doença. O instrumento de coleta de dados foi um questionário de vinte perguntas, com cinco opções de resposta. Os resultados obtidos mostraram que os atores sociais ou gestores envolvidos com a doença na área geográfica em estudo têm um nível muito baixo de participação na intervenção de caridade-cuidado, assim como no socio-político, em relação à melhoria das condições de vida das pessoas afetadas. Concluindo na importância de trabalhar para identificar as necessidades dos pacientes, contribuindo para a resolução dos problemas detectados, através da formulação e implementação de projetos sociais e/ou programas, estratégias, assim como atividades, vinculadas a políticas e planos do estado, capazes de garantir os direitos fundamentais dos pacientes. Para o qual, foram elaboradas as diretrizes propostas.

PALAVRAS-CHAVE: Boas Práticas de Laboratório; Estratégia Didática; Segurança em Laboratório.

LIGNES DIRECTRICES DE GESTION SOCIALE POUR ABORDER LA MALADIE DE HUNTINGTON

RÉSUMÉ : L'objectif de ce travail de recherche était de concevoir des lignes directrices de gestion sociale pour aborder la maladie de Huntington dans l'État de Zúlia. Théoriquement soutenu par des auteurs tels que Chiara et Di Virgilio (2017) et Cubo (2017). La méthodologie de recherche était descriptive, documentaire avec une conception sur le terrain, non expérimentale, projective. La population était composée de vingt-neuf acteurs sociaux liés à la maladie. L'instrument de collecte de données était un questionnaire de vingt questions, avec cinq options de réponse. Les résultats obtenus ont montré que les acteurs sociaux ou gestionnaires impliqués dans la maladie dans la zone géographique à l'étude ont un très faible niveau de participation de l'intervention caritative et de soins, ainsi que du socio-politique, en relation avec l'amélioration des conditions de vie des personnes affectées. En conclusion, il est important de travailler à l'identification des besoins des patients, contribuant à la résolution des problèmes détectés, par la formulation et la mise en œuvre de projets sociaux et/ou de programmes, de stratégies, ainsi que d'activités, liées aux politiques et plans de l'état, capables de garantir les droits fondamentaux des patients. Pour cela, les lignes directrices proposées ont été conçues.

MOTS-CLÉ: Bonnes Pratiques de Laboratoire ; Stratégie Didactique ; Sécurité en Laboratoire.

Lineamientos de gestión social para atender la enfermedad de Huntington

Argenis Gotera

Licenciado en Administración de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH). **Correo Electrónico:** agoterapcp@gmail.com.
ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-3672-0820>.

Carlota Pulgar

Postdoctora en Ciencias Humanas de la Universidad del Zulia (LUZ). Doctora en Ciencias Gerenciales de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín (URBE). Magíster en Gerencia Tributaria de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín (URBE). Abogado de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Profesora titular de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH). Adscrita al CI-ICSA-UJGH. **Correo Electrónico:** carlotapulgar@hotmail.com - carlotapulgar@gmail.com. **ORCID:** <https://orcid.org/0000-0001-7899-5771>.

RESUMEN: El trabajo de investigación, tuvo como objetivo diseñar lineamientos de gestión social para atender la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia. Sustentado teóricamente en autores como Chiara y Di Virgilio (2017) y Cubo (2017). La metodología de investigación fue de tipo descriptiva, documental con diseño de campo, no experimental, proyectiva. La población estuvo conformada por veintinueve actores sociales relacionados con la enfermedad. El instrumento de recolección de datos fue un cuestionario de veinte preguntas, con cinco opciones de respuesta. Los resultados obtenidos arrojaron que, los actores o gestores sociales involucrados con la enfermedad en la zona geográfica en estudio, tienen un nivel muy bajo de participación desde la intervención caritativo- asistencial, así como la sociopolítica, en relación a mejorar las condiciones de vida de las personas afectadas. Concluyendo en la importancia de trabajar en función de identificar las necesidades de los enfermos, aportar en la resolución de los problemas detectados, mediante la formulación e implementación de proyectos y/o programas sociales, estrategias, además de actividades, vinculadas con las políticas y planes del estado, capaces de garantizar los derechos fundamentales de los pacientes. Para lo cual, se diseñaron los lineamientos propuestos.

PALABRAS CLAVE: gestión social, actores sociales, Enfermedad de Huntington.

Introducción

A nivel mundial, el desarrollo de la humanidad ha sido complejo debido a diversos elementos, encontrándose dificultades en todos los ámbitos. A partir de allí, las poblaciones ubicadas en cualquier latitud han perseguido la solución a sus problemas, intentando alcanzar mejores estándares de vida, en la búsqueda incansable de su evolución continua, desde las bases de la política gubernamental, la asociación de las comunidades en diferentes esferas, en lo religioso, cultural, étnico, entre otros.

En este sentido, emergen constructos como la gestión social, perfilados hacia políticas, programas, proyectos sociales, destinados a transformar escenarios negativos en positivos, a favor de la ciudadanía, convirtiéndose en un mecanismo significativo para los habitantes de un país, debiendo avocarse a participar en procesos

orientados a la solución de los problemas colectivos, desde la inclusión de estos en el planteamiento, la ejecución y cumplimiento de las líneas derivadas de las iniciativas propias o de oficio gubernamental que, beneficien a la comunidad local o nacional.

De este modo, la gestión social se pasea por la implementación de políticas públicas para lograr alcanzar el crecimiento, así como la equidad, junto a la sostenibilidad y el desarrollo en general, pero sin dejar de lado procesos propios de la población, afectados por niveles aceptables de vida, formas, cultura, aquellos que, causan desigualdad en la ciudadanía. Encontrándose las personas clasificadas según su nivel socio económico, atravesando por el desempleo, enfermedades comunes, así como las raras, donde es sumamente importante la intervención estatal.

En Venezuela, dentro del marco constitucional, se considera esta intervención orientada a satisfacer las demandas sociales, traducido en una calidad de vida que garantice los derechos fundamentales como la salud, educación, seguridad, trabajo digno, alimentación entre otros. Por tanto, el Estado debería liderar la política social dirigida a gestionar las soluciones de los flagelos que afectan a su población, asegurando el desarrollo nacional, con personas sanas, física y mentalmente, con cultura general, teniendo como fin la evolución de las futuras generaciones. Ahora bien, la realidad vivida en el país, refleja un contraste en términos de niveles de ingreso económico, incidiendo negativamente en situaciones como el padecimiento de las llamadas enfermedades raras.

Es el caso de la Enfermedad de Huntington, con una importante población de pacientes ubicados en el estado Zulia, donde existe la mayor prevalencia en todo el mundo. Siendo las familias zulianas afectadas, fundamentales para que se llevara a cabo una investigación por científicos extranjeros, por más de veinte (20) años, facilitando la identificación del gen causante, en el año 1993, tal como lo menciona (Cubo, 2017), afirmando que, la prevalencia en Maracaibo, es extraordinariamente alta. De allí que, el conocimiento de esta realidad ha impactado la vida de estos grupos, en diferentes aspectos propios del ser humano, físico, psicológico, emocional, moral, llegando estas personas a intentar ocultar su ubicación, para evitar ser estigmatizadas, y es que, los enfermos no sólo tienen que hacer frente al rechazo social sino también a la marginación del entorno. Sumado a esto, se añade la situación económica, ante un escenario de fragilidad, en condiciones de pobreza extrema.

En congruencia con lo anterior, se encuentra una problemática evidenciada mediante encuestas informales a pobladores del sector San Luis y Barranquitas del estado Zulia, expresando que, los afectados, a su vez, son sus familiares y/o vecinos, quienes en su mayoría se encuentran sin asistencia económica, ni social, tanto del sector

público como del privado. Así mismo, señalaron que las personas encargadas de cuidar a los enfermos, no están capacitadas, en cuanto a las causas de este flagelo, ni sobre la debida atención física, psicológica y emocional de quienes lo padecen. Manifestando que, aunque existe una fundación sin fines de lucro dedicada a la Enfermedad de Huntington, el aporte es insuficiente.

Igualmente, se pudo conocer la presencia de consejos comunales e iglesias en el sector San Luis, mismos que no cuentan con políticas y/o programas, para atender mediante su intervención, a los ciudadanos que padecen la Enfermedad de Huntington. Siendo preciso mencionar que, según los propios afectados, desde los organismos de gobierno nacional, estatal y municipal, tampoco se obtiene el apoyo requerido en lo económico, no disponen de mecanismos, herramientas, políticas públicas concretas, dirigidas a mejorar sus condiciones de vida.

Es importante resaltar que, esta realidad se dio a conocer en décadas anteriores mediante programas televisivos, pero en la actualidad no es difundida, es casi ignorada por los medios de comunicación, pero también por el gobierno en todos sus niveles, problemática que pudiera deberse a la escasa voluntad política y social de fijar su atención en la participación conjunta, con los actores sociales que deban gestionar articuladamente, en pro de abordar esta situación. Acotando que, esta enfermedad los imposibilita para trabajar, estudiar y desarrollarse como seres independientes, teniendo estos que estar asistidos permanentemente por cuidadores, quienes en muchos casos no cuentan con las competencias o no están aptos para cumplir eficazmente con su rol, sin obtener formación de los entes rectores en materia de salud.

De lo antes narrado, se derivan consecuencias inmediatas, así como a mediano y largo plazo, incluso de generación en generación como ha ocurrido, donde se pueden ver familiares emparentados con otros igualmente en riesgo, acarreando el crecimiento de la población afectada, quienes aun con lo grave del padecimiento no reciben la ayuda necesaria de los actores respectivos, a través de la gestión social, requerida para mejorar su calidad de vida. Por esto, se hace necesario diseñar lineamientos de gestión social para atender la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia, a partir de la revisión documental, el trabajo de campo en la población afectada, para su posterior análisis y conclusiones.

Fundamentación teórica

Gestión Social

La gestión social, según algunos autores, está orientada a responder con ética y eficiencia, al entorno, con un alto nivel de compromiso. Algunos lo vinculan con la responsabilidad social, en cuanto a las relaciones con las comunidades, implicando las formas de accionar desde las organizaciones tanto públicas como privadas, ya sean con o sin fines de lucro. En palabras de (Chiara y Di Virgilio, 2017, p.60)

“La gestión es vista como un espacio privilegiado de reproducción y/o transformación de la política social a través de los actores que juegan allí sus apuestas estratégicas. Así concebida, la gestión opera como “espacio de mediación” entre los procesos macro y la vida cotidiana de la población”.

Por otro lado, (Beaumont, 2016, p. 19) afirma que, “El término gestión social se usa indistintamente para referirse al logro de un fin social como al carácter colectivo del proceso que conduce a dicho fin”. Añadiendo, el autor antes citado que, la finalidad de la gestión social, está encaminada a crear valor, desde las organizaciones, donde se planifican estrategias orientadas a lograr objetivos sociales, en la búsqueda de soluciones para los problemas que afectan a la sociedad, e incluso para satisfacer necesidades colectivas. Visto desde esta óptica, se enfoca en la transformación de escenarios perjudiciales en oportunidades de cambio positivo.

Actores en la Gestión Social (Actores Sociales / Involucrados)

En cualquier proceso de intervención social, son varios los actores involucrados. Expresan (Chiara y Di Virgilio, 2017, p.70)

“Se define a los actores sociales como “formas concretas”, ya sean organizaciones o individuos, que ejercen algún tipo de incidencia en el proceso de gestión. Se trata de “unidades reales de acción en la sociedad: tomadores y ejecutores de decisiones” (Pérez, 1995: 10) que se definen como tales en el marco de un sistema de relaciones”.

Acotando, las pre citadas autoras, lo siguiente

“Es posible identificar como actores potenciales de los procesos de gestión al gobierno local, a los organismos departamentales, de los estados

provinciales y/o nacionales, a las ONG de desarrollo de alcance regional o nacional, a las organizaciones sociales de base, sindicatos, organismos internacionales, etc., son acción y situación las coordinadas que definen su inclusión como actor en un determinado proceso”. (p.71) Por otra parte, (Losada, 2016, p.21), se refiere a los agentes en la intervención social

“...Todos los profesionales de la acción social; incluyendo a los trabajadores sociales, educadores, mediadores comunitarios, integradores sociales, animadores socioculturales, monitores y coordinadores de tiempo libre, informadores juveniles, líderes comunitarios, gestores de asociación, etc. Todos ellos tienen en común el desarrollo comunitario”.

En este sentido, la actuación o intervención en la gestión social, viene dada por diversos participantes, en diferentes ámbitos, como la salud, educación, empleo, vivienda, cultura, deporte, entre otros, en respuesta a las necesidades de la población, grupos o individuos, entre los sectores de la sociedad, públicos y privados, desde la función estatal establecida en las leyes, institucional, empresarial, voluntaria, como organizaciones no gubernamentales, universidades, iglesias, gremios, medios de comunicación, organizaciones con fines políticos, las familias, o redes de participación. Siendo necesarios todos, tanto Estado, como sociedad civil, para disminuir las situaciones problemáticas, los riesgos sociales, aquellos que inciden negativamente, para mejorar la calidad de vida de los afectados, corrigiendo o extinguiendo dicha realidad.

Enfermedad de Huntington

En palabras de (Solís-Añez, et al., 2015, p. s/n)

“La Enfermedad de Huntington (EH) es una enfermedad hereditaria, neurodegenerativa crónica y altamente discapacitante, que es causada por la expansión del trinucleótido repetitivo CAG del gen HTT. Comunidades de la costa occidental del lago de Maracaibo como San Luís (CSL), tienen la prevalencia más alta a nivel mundial y no tienen acceso a la prueba molecular que permite el diagnóstico y asesoramiento genético oportuno. Se ha reportado una prevalencia de la EH de 700/10000 habitantes (la mayor del mundo) en la costa occidental del lago de Maracaibo (1). Sólo se dispone de la información que ha sido publicada por grupos internacionales (2) sobre nuestras comunidades, pero no de bases de datos propias detalladas que permitan ofrecer una atención integral a estas familias y planificar políticas en salud”.

En este mismo sentido, señala (Cubo, 2017, p. 160)

“La contribución del neurólogo venezolano Américo Negrette, alertando de una comunidad en Maracaibo con una prevalencia excepcionalmente alta de la enfermedad de Huntington fue fundamental para el arranque del interés científico de esta enfermedad. Hoy en día se han descrito casos de afectados por la enfermedad de Huntington a nivel mundial, fruto de la migración de la enfermedad por Europa y posteriormente por otros continentes. Hasta la fecha actual no existe cura...”

Esta enfermedad, denominada como rara, genera trastornos motrices, cognitivos y psiquiátricos, entre muchos síntomas que varían según los afectados, iniciando con movimientos involuntarios rápidos, conocido como corea, temblores, además de la distonía o postura de torsión, disminución de la velocidad, incontinencia urinaria, así como de la precisión de habilidades motoras finas. Sumado a lo anterior, afecta el cerebro, en cuanto a la capacidad de entendimiento, organización, retención de información, concentración, toma de decisiones, el control de impulsos, inicio y culminación de actividades, además del pensamiento creativo y la solución de problemas.

Igualmente, se producen cambios en la personalidad, el carácter, degenerando en apatía, irritabilidad, ansiedad, cólera, alteraciones del sueño, comportamientos obsesivo compulsivos, se produce el aislamiento social, alucinaciones, trastornos afectivos, depresión, descuido personal, tendencia al suicidio, cuadros de esquizofrenia, variando los síntomas de una persona a otra, en severidad, edad, comienzo, progreso, incluso entre familiares.

Se puede decir que, la Enfermedad de Huntington, es neurodegenerativa, causa la muerte progresiva de las células nerviosas en el cerebro y se transmite de modo autosómico dominante. Las manifestaciones clínicas aparecen con mayor frecuencia entre los 30 y 40 años de edad. Sin embargo, estudios revelan que existen formas juveniles y tardías. Se identifica por un cuadro progresivo de movimientos anormales e involuntarios de tipo coreico, afectando con mayor frecuencia a los miembros inferiores y a la cara. Es complicada, afecta al cuerpo, la mente y las emociones.

Resaltando, como se ha mencionado a lo largo de este trabajo que, la mayor prevalencia en el mundo, se encuentra en el estado Zulia, específicamente en los sectores San Luis del municipio San Francisco, donde según un censo poblacional realizado por una organización sin fines de lucro, la Fundación Amigo Huntington en el año

Cuadro N°1. Población.

Actores/ involucrados	Entes involucrados	Cantidad	Unidad responsable
Gobernación	Secretaria de salud	1	Desarrollo social
Alcaldías	San francisco	1	Desarrollo social
	Rosario de Perijá	1	Desarrollo social
Organizaciones sociales (Nacionales e internacionales)	Fundación Amigo Huntington (San francisco)	1	Presidente
	Fundación Huntington Zulia (Barranquitas)	1	Presidente
	Factor-H (O.N.G) (Internacional)	1	Presidente
Instituciones Publicas / Privada	Educativas	2	Director / Docente
	Empresariales	3	Administración
Comunidad	Consejo comunal	10	Miembros Principales
	Iglesias	8	Pastor / Sacerdote / Líder
TOTAL		29	

Fuente: Gotera y Pulgar (2020).

2019, existe un número de 70 casos de personas afectadas y unas 436 personas están a riesgo de padecerlo, con una población total de 3.184 habitantes.

Además de lo referido, existen casos de pacientes de otras comunidades adyacentes, como la parroquia Donaldo García (Barranquitas), municipio Rosario de Perijá, según un censo poblacional realizado en el año 2019, por las organizaciones que hacen vida en esa comunidad, se pudo conocer que existe un número de 120 casos de pacientes con la Enfermedad de Huntington, en una población de 12.000 habitantes.

Métodos

La metodología de investigación es de tipo descriptiva, ya que se trabajó sobre la realidad y características de los hechos reales, en cuanto a la atención mediante la gestión social de los actores involucrados con la enfermedad de Huntington en el estado Zulia. Así mismo, se basó en un proceso documental, buscando, analizando e interpretando las referencias obtenidas de la literatura, sobre las variables en estudio. Además, es de campo por cuanto se obtuvieron los datos a partir de los propios sujetos investigados, en su ambiente natural dentro de la zona geográfica del estado Zulia.

En el mismo orden de ideas, es no experimental, pues no se manipularon de manera deliberada las variables. Y es proyectiva, buscando proponer soluciones ante la necesidad de los pacientes afectados por este flagelo. Por otra parte, se determinó la población, según las características del estudio. Aquellos con elementos comunes, conformada por veintinueve (29) actores sociales involucrados con la atención de la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia. Se empleó como instrumento de recolección de datos un cuestionario contentivo de veinte (20) preguntas con cinco (05) opciones de respuesta.

Resultados

Después de aplicar el cuestionario, los resultados obtenidos de acuerdo a las respuestas de los actores sociales involucrados con la atención de la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia, fueron los siguientes.

1.- ¿La organización busca nutrir sus conocimientos sobre las características de la población afectada por la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia?

De acuerdo a la pregunta formulada, se pudo precisar que, el 52% de los encuestados, expresó que la organización casi nunca busca nutrir sus conocimientos sobre las características de la población afectada por la Enfermedad

de Huntington, a su vez el 28% señaló la opción nunca, mientras el 10% manifestó que, la organización siempre lo hace, el 7% opinó que a veces, y sólo el 3% respondió, casi siempre.

2.- ¿La organización responde a las necesidades de la población afectada por la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia?

En este caso, se pudo observar un 55% expresando que, la organización casi nunca responde a las necesidades de la población afectada por la Enfermedad de Huntington, por otro lado, el 21% señaló la opción nunca lo hace, a su vez, el 14% manifestó que, a veces responden, mientras el 7% consideró que, casi siempre, y por último un 3% opinó que la organización siempre responde a las necesidades de quienes la padecen.

3.- ¿Las acciones sociales de la organización se enmarcan en un estilo humanizador?

En relación a esta pregunta, el 48% de los encuestados expresó que, a veces las acciones sociales de la organización se enmarcan en un estilo humanizador, por otra parte, el 17% respondió señalando que, casi siempre, mientras el 14% se inclinó por la opción casi nunca, a su vez el 11% opinó que siempre tienen un estilo humanizador, y por último el 10% indicó que nunca se enmarcan en este estilo.

4.- ¿La organización se relaciona con la población afectada por la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia para mejorar su calidad de vida?

De acuerdo a los resultados conseguidos, se pudo precisar un 45% manifestando que, la organización casi nunca se relaciona con la población afectada para mejorar su calidad de vida, por su parte, el 38% señaló que, a veces, mientras el 7% opinó, afirmando que siempre se relacionan con los pacientes, a su vez, otro 7% indicó que nunca lo hacen, y por último el 3% señaló que, casi siempre entablan relaciones con los enfermos.

5.- ¿La organización destina recursos económicos para mejorar la calidad de vida de la población afectada por la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia?

Con respecto a esta pregunta, un 55% de los encuestados respondió que, la organización nunca destina recursos económicos para mejorar la calidad de vida de la población afectada, por su parte el 14% de los consultados manifestó que, casi nunca lo hacen, así mismo, el 21% opinó que, a veces los destinan, por otro lado, un 7% puntó que, casi siempre y, por último, un 3% se inclinó por la opción referida a siempre.

6.- ¿La organización diseña programas y/o proyectos sociales orientados a atender a la población afectada por la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia?

De acuerdo a los resultados obtenidos al enunciar la pregunta, se pudo evidenciar que el 52% señaló que, la organización nunca diseña programas y/o proyectos sociales orientados a atender a la población afectada por la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia, a su vez, el 21% expresó que, casi nunca lo hacen, mientras el 17% opinó que a veces los diseñan, y un 10% se inclinó por la opción siempre.

7.- ¿La organización utiliza métodos adecuados para identificar las necesidades de la población afectada por la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia?

En relación a esta interrogante, se encontró a un 50% de los consultados señalando que, la organización nunca utiliza métodos adecuados para identificar las necesidades de la población afectada por la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia, a su vez, el 23% expresó que, no lo hace casi nunca, mientras otro 17% manifestó que, a veces y, por último, un 10% opinó, afirmando que siempre los utiliza.

8.- ¿La organización participa en campañas de difusión sobre la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia?

Según los resultados obtenidos, el 62% de los encuestados señaló que, la organización nunca participa en campañas de difusión sobre la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia, por su parte, el 17% expresó que, casi nunca lo hacen, a su vez, el 14% opinó que, a veces realizan campañas sobre la temática, mientras en último lugar, el 7% manifestó que, casi siempre participan difundiendo la información.

9.- ¿La organización prepara actores externos orientados a relacionarse con la población afectada por la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia?

Las respuestas obtenidas de los consultados, arrojaron un 67% señalando que, la organización nunca prepara actores externos orientados a relacionarse con la población afectada por la Enfermedad de Huntington, mientras un 11% expresó que, casi nunca lo hacen, a su vez, otro 11% opinó que, a veces, por su parte un 7% manifestó que, la organización casi siempre prepara actores externos y un 4% expresó que, siempre.

10.- ¿La organización establece alianzas con otras organizaciones públicas y/o privadas para trabajar en beneficio de la población afectada por la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia?

En relación a este resultado, un 34% de los encuestados señaló que, la organización casi nunca establece alianzas con otras organizaciones para trabajar en beneficio de la población afectada, a su vez, el 28% expresó que, a veces lo hace, por su parte, otro 28% manifestó que, nunca, mientras un 7% opinó que, siempre las establecen, y por último un 3% puntó que la organización casi siempre lo hace.

11.- ¿La organización desarrolla acciones institucionales para transformar positivamente las condiciones de vida de la población afectada por la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia?

De los resultados arrojados, se pudo observar que el 35% del total de los consultados señaló que, la organización casi nunca desarrolla acciones institucionales para transformar positivamente las condiciones de vida de la población afectada por la Enfermedad de Huntington, mientras el 28% expresó que, a veces lo hace, un 24% deliberó que, nunca, por su parte, un 10% opinó que, siempre, y un 3% manifestó que, casi siempre.

12.- ¿Dentro de la organización se difunde información sobre la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia para promover la participación activa de sus integrantes en pro de beneficiar a la población afectada?

A propósito de esta pregunta, el 41% de las personas encuestadas manifestó que, dentro de la organización casi nunca se difunde información sobre la Enfermedad de Huntington, para promover la participación activa de sus integrantes en pro de beneficiar a la población afectada, por otra parte, un 35% expresó que, nunca, mientras el 14% dijo que, a veces, al respecto, un 7% respondió casi siempre, y por último un 3% opinó que, siempre lo hace.

13.- ¿La organización realiza acciones para integrar en la vida laboral, social, educativa, religiosa, deportiva, recreativas y/o productiva a las personas afectadas por la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia?

De acuerdo a los resultados, el 40% de los consultados manifestó que, la organización casi nunca realiza acciones para integrar en la vida laboral, social, educativa, religiosa, deportiva, recreativas y/o productiva a las personas afectadas por la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia, por su parte, un 33% expresó que, nunca lo hace, a su vez, un 17% indicó que, a veces y, por último, un 10% dijo que, casi siempre.

14.- ¿La organización realiza acciones destinadas a culturizar a la comunidad donde está insertada la población afectada por la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia en pro del beneficio de los afectados?

Sobre esta pregunta, el 33% de los encuestados opinó que, la organización casi nunca realiza acciones destinadas a culturizar a la comunidad donde está insertada la población afectada por la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia, al respecto el 30% expresó que, nunca lo hace, mientras por su parte, otro 30% indicó que, a veces realizan dichas acciones, y en último lugar, el 7% manifestó que, casi siempre.

15.- ¿La organización motiva a sus integrantes para crear grupos de voluntarios en favor de la población afectada por la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia?

En cuanto a esta interrogante, el 38% de las personas encuestadas expresó que, la organización a veces motiva a sus integrantes para crear grupos de voluntarios en favor de la población afectada por la Enfermedad de Huntington, a su vez, el 28% indicó que, casi nunca, mientras el 21% señaló que, nunca lo hacen, por su parte, un 10% opinó que, siempre los motivan, y finalmente un 3% expresó que, casi siempre los motivan.

16.- ¿La organización orienta acciones para insertar en el mercado laboral y/o emprendimiento a la población afectada por la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia y/o sus familiares, mejorando sus ingresos económicos?

Al respecto, sobre esta pregunta, el 34% de los consultados señaló que, casi nunca la organización orienta acciones para insertar en el mercado laboral a la población afectada por la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia, mejorando sus ingresos económicos, por su parte, el 31% opinó que, a veces, por otro lado, un 28% indicó que, nunca lo hacen y, por último, el 7% se inclinó por la opción casi siempre.

17.- ¿La organización realiza obras de caridad como acciones aisladas en beneficio de la población afectada por la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia?

Según los resultados obtenidos, el 42% de las personas encuestadas señaló que, la organización a veces realiza obras de caridad en beneficio de la población afectada por la Enfermedad de Huntington, mientras el 28% indicó que, casi nunca lo hacen, por su parte, el 30% restante; se distribuyó de la siguiente forma, un 10% de los consultados, se inclinó por la opción siempre, un 10% casi siempre y otro 10% dijo que nunca.

18.- ¿La organización a través de sus líderes toma decisiones para intervenir en las problemáticas sociales asumiendo su compromiso social?

Se pudo observar con respecto a esta interrogante que, el 31% manifestó que, a veces la organización a través de sus líderes toma decisiones para intervenir en las

problemáticas sociales, asumiendo su compromiso social, por su parte, el 27% expresó que, casi siempre lo hacen, así mismo, el 21% opinó que, siempre, mientras el 14% indicó que, casi nunca y por último un 7% señaló que, nunca.

19.- ¿La organización se reúne con la población afectada por la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia y sus familiares para diagnosticar sus necesidades?

Referido a esta pregunta, el resultado arrojó un 66% de los encuestados que, nunca se ha reunido con la población afectada por la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia y sus familiares para diagnosticar sus necesidades, el 17% opinó que, a veces se reúnen, mientras un 7% indicó que, casi nunca, otro 7% precisó que, siempre se reúnen con la población afectada y, por último, un 3% manifestó que, casi siempre.

20.- ¿La organización autoevalúa su participación y/o aporte hacia la población afectada por la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia?

A propósito de esta pregunta, el 46% de quienes fueron consultados, opinó que la organización nunca autoevalúa su participación y/o aporte hacia la población afectada por la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia, a su vez, el 24% de los encuestados manifestó que, a veces lo hacen, mientras el 22% señaló que, casi nunca se autoevalúa, por su parte, un 5% indicó que, siempre lo hacen, y un 3% opinó que, casi siempre.

Discusión

Luego de realizar el análisis de los resultados, a través de la aplicación del instrumento de recolección de datos, y en contraste con las teorías analizadas, se logró determinar que el nivel de participación de los actores involucrados con la Enfermedad de Huntington en la zona geográfica estudiada, es muy bajo, desde la intervención caritativo-asistencial y la intervención sociopolítica. Razón por la cual, se diseñaron los siguientes lineamientos de gestión social para atender la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia, con sus respectivos objetivos:

Emprender una campaña permanente de difusión sobre la Enfermedad de Huntington y su impacto en la vida de la población afectada en el estado Zulia. Objetivo: Sensibilizar a las fuerzas vivas del estado Zulia, en relación a las personas afectadas por la Enfermedad de Huntington.

Relacionarse en forma directa con la población afectada por la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia y con sus familiares, creando lazos de comunicación directa. Objetivo: Diagnosticar las necesidades de la población afectada utilizando métodos adecuados, procurando mejorar la calidad de vida individual y familiar.

Desarrollar programas y/o proyectos sociales de carácter institucional, para promover la participación de manera amplia, permanentemente comprometida de las organizaciones, con la finalidad de generar acciones oportunas, así como expeditas para la ayuda de las comunidades afectadas por la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia, realizando la autoevaluación periódica de sus acciones. Objetivos:

-Crear programas y/o proyectos orientados a atender a la población afectada por la enfermedad. -Fortalecer los programas y/o proyectos sociales institucionales, para la mejor atención de los afectados por la enfermedad.

-Promover la integración social de las personas con la Enfermedad de Huntington, así como su incorporación al desarrollo social, el respeto de sus derechos humanos, políticos y sociales, igualdad de oportunidades, equidad, el acceso a servicios de salud dignos, educación, capacitación, empleo, cultura, recreación, deportes e infraestructura, acorde con sus condiciones.

-Destinar recursos económicos a través de programas y/o proyectos sociales, mediante donaciones u otra modalidad financiera, para mejorar la calidad de vida de la población afectada por la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia. Objetivo: Atender las necesidades primarias de la población afectada por la enfermedad en el estado Zulia.

-Establecer alianzas estratégicas con otros actores sociales para trabajar conjuntamente en la atención de los problemas de la población afectada por la Enfermedad de Huntington. Objetivo: Desarrollar alianzas estratégicas para sumar fortalezas en aras de mejorar la calidad de vida de las comunidades más vulnerables y afectadas por la Enfermedad de Huntington.

-Emprender acciones para integrar en la vida laboral, educativa, religiosa, deportiva, cultural y recreativa a la población afectada por la Enfermedad de Huntington y su entorno en el estado Zulia. Objetivo: Garantizar el respeto a la dignidad humana de estas personas junto a la equiparación de oportunidades.

-Promover grupos voluntarios en pro de mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la Enfermedad de Huntington. Objetivo: Incorporar a los ciudadanos al trabajo articulado, orientado a mejorar las condiciones de vida de la población afectada por la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia.

Conclusiones

A lo largo del desarrollo del trabajo, cumpliendo con un riguroso proceso metodológico para alcanzar los objetivos propuestos, se logró determinar que el nivel de participación de los actores sociales vinculados con la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia, se identifica como muy bajo según los resultados obtenidos.

Así mismo, dentro de los mecanismos de intervención social, se encuentran la caritativo-asistencial y la sociopolítica, donde convergen instituciones estatales, sociedad civil, organizaciones comunitarias, escuelas, universidades, medios masivos de comunicación, artistas, iglesias, la población identificada como beneficiaria, entre otros.

Por otra parte, se puede afirmar que, los actores sociales tienen un papel muy importante, debiendo trabajar en función de identificar las necesidades de la población afectada por la Enfermedad de Huntington y aportar en la resolución de los problemas que puedan tener junto a la comunidad de su entorno, mediante la formulación e implementación de proyectos y/o programas sociales, estrategias, y actividades que estén vinculadas con las políticas, así como planes del estado, capaces de garantizar los derechos fundamentales como la salud, educación, seguridad, trabajo digno, alimentación, entre otros, siempre en la búsqueda de mejores condiciones de vida. Por último, se lograron diseñar y proponer lineamientos de gestión social para atender la Enfermedad de Huntington en el estado Zulia, recomendando su implementación.

Referencias Bibliográficas

- Beaumont, M. (2016). *Gestión social: estrategia y creación de valor*. Primera edición. Lima, Perú. Departamento Académico de Ciencias de la Gestión. Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
- Chiara, M. y Di Virgilio, M. (2017). *Gestión de la política social: conceptos y herramientas*. Primera edición. Buenos Aires, Argentina. Ediciones UNGS. Universidad nacional de General Sarmiento.
- Cubo, E. (2017). La enfermedad de Huntington. Un recorrido a través de la historia. *Neurosciences and History*. 4 (4): pp 160-163. España. https://nah.sen.es/vmfiles/abstract/NAHV4N42016160_163ES.pdf

Losada, S. (2016). "Metodología de la Intervención Social". Vallehermoso, 34.28015, Madrid. España. Editorial Síntesis, S.A.

Solís-Añez, E., Pirela, E., Delgado, W., Ferrer, O., Chacín, J. y Quintero, J. (2015). "Caracterización clínica y molecular de la Enfermedad de Huntington en la comunidad de San Luis, Municipio San Francisco, Estado Zulia." *Investigación Clínica*, vol. 56, no. S1, 15 Diciembre 2015, pp. 923+. Gale Academic OneFile, link.gale.com/apps/doc/A612475447/AONE?u=googlescholar&sid=-bookmark-AONE&xid=64f0cf54

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol. X. No. 2

Noviembre 2024

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

La Revista Innovación y Gerencia es una publicación semestral de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH), que surge con el propósito de convertirse en una importante referencia entre los órganos de difusión universitarios que existen en la actualidad. Publica artículos científicos, ensayos, críticas de libros, sobre aspectos asociados con procesos de innovación. En los cuales se presentan conocimientos novedosos, nuevas ideas y experiencias teórico-prácticas, que contribuyen con las diferentes disciplinas del conocimiento. Además, abarca temas relacionados con la gerencia, término con gran auge en los tiempos actuales, desde la perspectiva de entender nuevos retos y formular estrategias orientadas a dar respuestas a los procesos de transformación que experimenta la sociedad moderna. Las contribuciones científicas difundidas en este medio, serán el resultado de investigaciones teóricas o experimentales de carácter inédito y original. La revista está dirigida a investigadores, catedráticos, profesionales, estudiantes y el público en general, interesados en ampliar sus conocimientos sobre temas de actualidad y relevancia en las áreas primordiales del desarrollo social.

Tiene como misión contribuir con la difusión y promoción permanente de la producción intelectual, desde la perspectiva de presentar nuevos aportes dentro de los procesos de investigación y divulgación académica. Su visión está orientada a proyectarse como un órgano de divulgación de reconocido prestigio en la comunidad académico-científica, capaz de afianzar el desarrollo y ejecución de importantes retos en materia de generación de conocimientos.

Objetivos:

- Dar a conocer la producción intelectual, mediante la publicación de trabajos de calidad y adaptados a una nueva visión de la ciencia, orientada a la búsqueda de nuevos conceptos y paradigmas.
- Fomentar la investigación científico - técnica.
- Incentivar a los docentes e investigadores a desarrollar diversas líneas de investigación mediante las cuales se ejecuten proyectos viables.
- Propiciar un medio editorial en el cual puedan confrontarse ideas y criterios vanguardistas vinculados con las diversas áreas del saber.
- Promover el intercambio de información con otras instituciones dedicadas a impulsar el progreso científico de la región y el país.

Esta publicación se cuenta indizada en:

Latindex (América Latina, el Caribe, España y Portugal)
Advanced Science Index
Mir@bel "(RE) CUEILLIR LES SAVOIRS"

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Universidad Dr. José Gregorio Hernández.
Decanato de Investigación y Postgrado. Dirección del Fondo Editorial.
Calle 89B entre Av. 15 Delicias y Av. 14C. Maracaibo, estado Zulia Venezuela.
Correo electrónico: fondoeditorial@ujgh.edu.ve.

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol. X. No. 2

Noviembre 2024

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

Tabla de Contenido

Editorial

Artículos

- **Dolarización de facto: nueva realidad venezolana** 8
De facto dollarization: new venezuelan reality
Lenin Navas
- **M-Learning como recurso didáctico en la educación superior** 14
M-learning as a didactic resource in higher education
Adriana Patricia Tovar Hernandez, Hernán Joaquín Carrillo Hernandez, Keila Sofia Silva Gonzalez
- **Lineamientos de gestión social para atender la enfermedad de Huntington** 20
Social management guidelines to address Huntington's Disease
Argenis Gotera, Carlota Pulgar
- **Tecnología educativa, entornos virtuales como soporte en la formación de profesionales** 27
Educational technology, virtual environments as support in the training of professionals
Liz Vilchez, Orly Linares, Jean Ferrer
- **Auto creatividad para recrear, soñar y elevar la imaginación: una propuesta educativa** 36
Self-creativity to recreate, dream, and elevate imagination: an educational proposal
Máryury Salazar Leyva
- **Elementos asociados al imaginario social del proceso de aprendizaje de la matemática** 45
Elements Associated with the Social Imaginary of the Mathematics Learning Process
Milady Pérez Sandoval
- **Uso de la app BPL para el fortalecimiento de las conductas de seguridad** 51
Use of the GLP app for the reinforcement of safety behaviors
Francy Suley Pérez Ortiz
- **Inteligencia artificial: nuevas tendencias de aprendizaje en el sistema universitario** 58
Artificial Intelligence: New Learning Trends in the University System
Dr. Francisco Romero, Dra. Milagros Villasmil
- **Capacidad contributiva y su incidencia en las contribuciones de imposición directa o indirecta en Venezuela** 69
Tax capacity and its impact on direct or indirect taxation contributions in venezuela
Arends, José, Roa, Yesenia
- **Educación & otredad: Idealización de la escuela inclusiva para todos** 76
Education & Otherness: Idealization of Inclusive School for All
Miriam Peña, Yajaira Chacín